

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ КЕЙС – МЕТОДА

Файзуллаев М. Б.
профессор БухГУ

***Аннотация:** В данной статье исследуются вопросы актуальности и необходимости кейс - технологии в современной образовательной системе. Также представлены результаты исследования:— выявление возможностей использования кейс - технологии в процессе формирования профессиональных умений обучающихся, будущих учителей русского языка.*

***Ключевые слова:** инновация, метод, КЕЙС технологии, проектирование, доминанта, интерактивные, модернизация.*

Отрадно, что в настоящее время технологий обучения достаточно много и будущему учителю необходимо знать принципы использования данных технологий, чтобы иметь возможность выбирать те, которые соответствуют особенностям его мировоззрения и опыту работы. В каждой конкретной ситуации перед преподавателем стоит проблема: как обеспечить оптимальность и эффективность решения обучающей задачи. Необходимо уметь выбрать именно ту технологию обучения, которая в определенной ситуации будет наиболее целесообразна. Стратегические установки образования в настоящее время нацелены на получение обучающимися не определённого объёма теоретических знаний в рамках конкретной предметной области, а навыков и опыта познавательной, коммуникативной, проектной и других видов деятельности. Педагогические инновации с этой точки зрения призваны повысить эффективность обучения за счёт внедрения методов и форм педагогического взаимодействия, направленных на разностороннее развитие учащихся и студентов.

Применяемая сегодня **кейс-технология** в полной мере соответствует основополагающим идеям деятельностного подхода, базирующегося на ведущей роли познавательной, коммуникативной и творческой активности учащихся. Принципиально значимым фактором в данном случае является не само накопление знаний, а возможность их актуализации в различных обстоятельствах, при решении в том числе нетипичных задач. Именно принципы подхода во многом определяют стратегии обучения различным учебным дисциплинам, среди которых языковое образование занимает особое место. Использование кейс-метода как одной из инновационных форм обучения связана с четкой ориентацией высшей школы на модернизацию образования, оптимизацию процесса обучения посредством интерактивных технологий. Внедрение кейс-метода в систему обучения позволяет сформировать в стенах вуза специалиста, обладающего такими качествами, как умение сотрудничать, готовность принимать нестандартные решения в ответственных ситуациях, а также инициативность и предприимчивость. Широкие возможности для ориентации обучения на формирование учебно-профессиональных компетенций студентов предоставляет предмет русский язык как иностранный. Как показали результаты бесед со

студентами и выпускниками вузов, а также с преподавателями, в практике обучения русскому языку есть определенный опыт в применении различных инновационных методов и приемов, но, что касается **кейс-метода**, то он занимает ведущее место в системе образования.

В процессе проведения кейса описывается конкретная ситуация, подготовленная преподавателем в учебных целях. Студенты анализируют имеющуюся информацию, обобщают ее, обозначают проблему, предлагают возможные варианты ее решения. Кейсовая технология предполагает такие структурные моменты, как ознакомление и анализ ситуации; разделение обучаемых на группы, распределение ролей в группах; обсуждение данной ситуации в сформированных группах; анализ ситуации, принятие решений, выбор оптимального решения и его оформление. В конце преподаватель подводит итоги, анализирует активность групп, оценивает группы и студентов. Теоретический анализ активизирует профессиональную направленность обучения, способствует повышению учебной мотивации у студентов, позволяет им приобретать и совершенствовать конструктивно-аналитические навыки, учитывать различные подходы, выбирать и моделировать верные решения. Студенты учатся четко и точно излагать собственную точку зрения в устной и письменной форме, поддерживать дискуссию; приобретают навыки самоконтроля, самоанализа и самооценки. Представляется очевидным, что приобретение знаний и формирование умений в процессе кейс-метода способствует продуктивной самостоятельной деятельности студентов, развивает их аналитико-мыслительные способности.

Кейс-метод имеет свою историю зарождения и развития. Прародителем этого метода был Сократ, который считал, что знания не должны подаваться в готовом виде. И потому, основная цель учителя – помочь студентам «родить знания» как продукт их самостоятельного мышления. Через несколько веков данное учение Сократа будет считаться ментальным переломом в образовании и назовется кейс-методом.

Впервые метод case-study был применён в учебном процессе в школе права Гарвардского университета в 1870 году. Внедрение этого метода в Гарвардской школе бизнеса началось в 1920 году. Преподаватели Гарвардской бизнес-школы поняли, что нет учебников, подходящих для аспирантской программы в сфере бизнеса. Их первым решением данной проблемы было интервью с ведущими практиками бизнеса и написание подробных отчётов о том, чем занимались эти менеджеры, а также о факторах, влияющих на их деятельность.

Слушателям курсов давалось описание определенной ситуации, с которой столкнулась реальная организация в своей деятельности для того, чтобы ознакомиться с проблемой и найти самостоятельно или в ходе коллективного обсуждения решение. Первые подборки кейсов были опубликованы в 1925 году в отчётах Гарвардского университета бизнеса.

В настоящее время сосуществуют две классические школы case-study – Гарвардская (американская) и Манчестерская (европейская). В рамках первой школы целью метода является обучение поиску единственно верного решения, вторая – предполагает многовариантность решения проблемы. Американские кейсы больше по объёму (20-25 страниц текста, плюс 8-10 страниц иллюстраций), европейские кейсы в 1,5-2 раза короче.

В России метод case-study (или, как писали в двадцатые годы, «метод казусов») был известен преподавателям экономических дисциплин ещё в 20-е годы XX века.

В сентябре 1926 года состоялась конференция преподавателей по экономическим дисциплинам в советских партийных школах, на которой рассматривались вопросы применения различных методик обучения, в том числе рассматривался и метод кейс-стади (или метод казусов).

В целях интеграции бизнес-кейсов в российскую систему образования создана ассоциация бизнес-клубов РФ. Само происхождение термина одни исследователи связывают с английским словом case-портфель, небольшой чемодан,¹ другие – с латинским casus - сложный, запутанный случай. Считается, что наиболее успешно кейс технологии можно использовать на уроках экономики, права, обществознания, истории по темам, требующим анализа большого количества документов и первоисточников, а также для формирования знаний по тем дисциплинам, где несколько ответов на вопрос могут соперничать между собой по степени истинности.²

Первоначально отечественные вузы и школы бизнеса пользовались переводными кейсами, однако они имели недостаточную эффективность, поскольку формулировавшиеся в них задания не учитывали российскую специфику организации производства, законодательства и т.д. Лишь в конце 2000-х стали появляться бизнес-кейсы, основанные (или моделировавшиеся) на опыте российских компаний и фирм.

В последнее время все больше говорится об использовании кейс технологий в общеобразовательных школах, в частности, в форме проведения сетевых уроков. Но далеко не всегда кейс метод предполагает использование компьютерного обеспечения, так как в пакете заданий может содержаться вся необходимая для анализа информация (иногда даже информации дается больше, чем нужно, чтобы учащиеся умели отделять нужную от ненужной, главное от второстепенного).

Хороший кейс, как правило, учит искать нетривиальные подходы, поскольку не имеет единственно правильного решения. Особенно ценят в методе работы с кейсами независимость мышления. В реальном бизнесе есть пять или шесть способов решить проблему. И хотя для каждой ситуации существует классическое решение, это вовсе не значит, что именно оно будет оптимальным.

Суть в том, что учащиеся получают пакет (кейс) заданий, не имеющих точного решения. Следовательно, надо выявить проблему и найти пути ее решения либо выхода из сложной ситуации, когда проблема обозначена. Перед каждым учителем-предметником ставится задача сформировать у будущих выпускников систему знаний, не существующих в отрыве друг от друга, а взаимосвязанных.

В частности, целью уроков русского языка и литературы должны стать не только расширение словарного запаса учеников, не только изучение произведений классиков русской словесности, но и развитие у школьников умения мыслить, анализировать и способности к собственному творчеству с использованием богатства устной и письменной речи.

Прошли времена, когда сочинения на одни и те же темы десятилетиями аккуратно переписывались со шпаргалок и выдавались за плоды своего труда. Русская литература – клад тем и проблем, не имеющих однозначного толкования, обширное поле для полемики и

¹Рейнгольд Л. В. За пределами CASE-технологий // Компьютерра.2000, №13– С.15

²Русских Г. А. Дидактические основы современного урока. – Москва: Ладога, 2001. – с 72.

выражения позиции, основанной на системе гуманитарных и нравственных ценностей. Кейс-технология применима в преподавании любых предметов, если основные задачи, поставленные на уроке – это обучение навыкам критического мышления, принятия решений независимого характера. Самыми удобными для использования кейс-технологии являются уроки русского языка и литературы, поскольку именно на этих уроках при работе с текстом мы подводим детей к той или иной мысли.

Сущность проведения кейс-метода состоит в том, что студентам предлагается кейс-ситуация. На основе данной ситуации обозначается и анализируется проблема, обсуждение которой позволяет студентам выдвинуть свои варианты ее решения и выбрать среди них наиболее оптимальные. Данный процесс сопровождается активной творческой работой студентов, такой, как самостоятельный сбор необходимой информации, ее анализ с разных точек зрения, выдвижение гипотезы, выводов, заключения.

Итак, кейс-метод создает оптимальные возможности для речевой деятельности обучаемых в искусственно созданной профессиональной среде, что позволяет соединить воедино теоретическую подготовку и практические умения, создающие основу для коммуникации в профессионально-речевой среде.

Кейс-метод совмещает в себе такие прекрасно зарекомендовавшие себя методы, как метод проектов, ролевая игра, ситуативный анализ и многое другое. При решении общей проблемы на уроках русского языка и литературы полезной оказывается совместная деятельность, которая позволяет всем учащимся полностью осмыслить и усвоить учебный материал, дополнив его дополнительной информацией, а главное – научиться работать совместно и самостоятельно.

Суть кейс-метода – анализ реальной ситуации, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. Будучи интерактивным методом обучения, он позволяет повысить интерес учащихся к предмету. Применение данной технологии помогает развить в детях такие важные для дальнейшей жизни качества, как коммуникабельность, социальная активность, умение правильно представить свое мнение и выслушать мнение другого человека.

Процесс обучения с использованием кейс-метода позволяет формировать метапредметные компетенции обучающихся, индивидуализировать учебный процесс. Использование кейс-метода позволяет вызвать потребность в знаниях, познавательный интерес к изучаемому материалу, обеспечивает возможность применения методов научного исследования, развивает познавательную самостоятельность и мыслительные творческие способности, развивает эмоционально – волевые качества и формирует познавательную мотивацию.³

Кейс - технологии – один из механизмов, позволяющих максимально задействовать коммуникативные и творческие способности учеников. Они могут быть успешно построены как на материале художественной, так и публицистической литературы. В целом же художественные произведения русской литературы полностью подходят для изучения их с помощью кейс - технологий, так как их идейным содержанием является не внешняя составляющая, а глубокий внутренний мир героев, их искания, морально-этическая подоплека поступков. Все это – сфера жизни человека, не поддающаяся однозначной оценке,

³Шимутина Е.В. Кейс-технологии в учебном процессе // Народное образование. – 2009. №2 . – С. 172

то есть подразумевается различная трактовка одного и того же характера или поступка, есть противоречия, проблемность. Это и дает базу для создания кейса.⁴

Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть результат активной самостоятельной деятельности учащихся по разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. Главным условием использования кейс–метода в обучении той или иной дисциплине, является наличие противоречий, на основе которых формируются и формулируются проблемные ситуации, задачи, практические задания для обсуждения и нахождения оптимального решения учащимися и студентами.

Обобщая можно сказать, что применение кейс- технологий в обучении языка и литературы позволяет создать на уроке благоприятную среду для отработки практических умений, необходимых студентам для грамотной работы с различного рода информацией. Также позволяет активизировать теоретические знания и практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение выслушать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою. Использование этого метода необходимо еще и потому, что он позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни.

Использованная литература.

1. Агапова О. В. [и др.]. Уроки для взрослых: пособие для тех, кто работает в системе образования взрослых. СПб.: Тускарора, 2003. 68 с.
2. Архипова, В. В. Взаимосвязь образовательных и информационных технологий // Открытое образование. – 2006. № 5. – С. 68 – 71.
3. Барнс Л. Б., Кристенсен Р. К., Хансен Э. Дж. Преподавание и метод конкретных ситуаций. М.: Гардарики, 2000. 502 с.
4. Бринкендорф Р. О. Метод успешного случая. Быстрый способ узнать, что работает, а что нет. М.: Нипро, 2005. 224 с.
5. Брюханова, Е. Н. Об особенностях применения кейс – технологии на уроках литературы [Электронный ресурс] / Е. Н. Брюханова. – Режим доступа: <http://kampk.ucoz.ru>
6. Буравой М. Углубленное case study: между позитивизмом и постмодернизмом // Рубеж. 1997. № 10–11.

⁴Шимутина Е.В. Кейс-технологии в учебном процессе // Народное образование. – 2009. №2 . – С. 174